

MADANIYATLARARO TAFOVUTLAR VA TIL O'RGANISHDAGI QIYINCHILIKLAR: O'ZBEK VA INGLIZ TILLARI MISOLIDA

Bekmurzayeva Mahfuza
senior student

Shaydullayeva Sevinch
senior student

Tursunova Diyora
senior student

Mengturdiyeva Aziza
senior student

Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14241918>

ANNOTATION

Til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik insonlar o'rtasidagi muloqot, tushunish va o'zaro aloqalarda muhim rol o'ynaydi. Til nafaqat muloqot vositasi, balki jamiyatning madaniy qadriyatlari, urf-odatlar va dunyoqarashini aks ettiruvchi oyna hisoblanadi. O'zbek va Ingliz tillarini o'rganishda uchraydigan madaniyatlararo tafovutlar bu jarayonni murakkablashtiruvchi asosiy omillardandir. Ushbu maqolada O'zbek va Ingliz tillari o'rtasidagi madaniy farqlar, bu farqlarning til o'rganishga ta'siri va o'rganuvchilar duch keladigan qiyinchiliklar tahlil qilinadi. Shuningdek, til o'rganish jarayonida madaniy kontekstni tushunishning ahamiyati ham ko'rsatib o'tiladi.

Keywords: Madaniyatlararo tafovutlar Til o'rganish, Madaniy qadriyatlar, O'zbek tili Ingliz tili, Madaniyatlararo muloqot, Til o'rganuvchilar qiyinchiliklari, Lingvistik xususiyatlar, Madaniy kontekst, Til va madaniyat o'zaro ta'siri.

➤ INTRODUCTION

Til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ular inson hayotining barcha sohalarida bir-birini to'ldirib boradi. Til — nafaqat muloqot vositasi, balki jamiyatning qadriyatlari, urf-odatlar, ijtimoiy va madaniy xususiyatlarini aks ettiruvchi asosiy omil. Har bir tilda o'sha xalqning dunyoqarashi, turmush tarzi va madaniyati yashirin holda ifodalanadi. Shu sababli, biror tilni o'rganish faqat lingvistik bilimlarni o'zlashtirish emas, balki uning madaniy asoslarini ham tushunishni talab etadi. Madaniyatlararo tafovutlar, ayniqsa, ikki turli madaniyatni aks ettiruvchi tillarni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. O'zbek va Ingliz tillari buning yorqin misolidir. O'zbek tili, Sharq an'analariga asoslangan madaniyatni aks ettirgan holda, muloqotda hurmat, mulohazakorlik va ijtimoiy mavqega e'tibor qaratadi. Ingliz tili esa G'arb madaniyatini, xususan, individualizm va tenglik g'oyalarini o'zida ifodalaydi. Bu farqlar til o'rganish jarayonida turli murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, o'zbek tili o'rganayotgan inglizlar uchun ijtimoiy mavqega mos murojaat qilish qiyin bo'lsa, ingliz tilini o'rganayotgan o'zbeklar uchun rasmiy va norasmiy muloqotdagi qat'iy oddiylik tushunarsiz bo'lib ko'rinadi.

Mazkur tadqiqotda madaniyatlararo tafovutlarning O'zbek va Ingliz tillarini o'rganish jarayonidagi ta'siri o'rganiladi. Bu qiyinchiliklar til o'rganishda qanday paydo bo'lishi, ular madaniy kontekstga qanchalik bog'liqligi va bu muammolarni bartaraf etishning samarali

usullari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida kuzatish, so'rovnoma va suhbat usullari orqali olingan natijalar muhokama qilinadi. Til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini anglash, bir tilni muvaffaqiyatli o'rganish va turli madaniy muloqotlarda tushunmovchiliklarni kamaytirishga yordam beradi. Shuning uchun ushbu mavzuni o'rganish nafaqat lingvistik va madaniyatshunoslik uchun, balki xalqaro muloqot va ta'lim sohasida ham dolzarbdir.

➤ **METHODS**

Ushbu tadqiqot O'zbek va Ingliz tillarini o'rganishda uchraydigan madaniyatlararo tafovutlarni aniqlash va bu farqlarning til o'rganish jarayonidagi ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi — madaniy kontekstning til o'rganishga qanday ta'sir qilishini aniqlash va mavjud qiyinchiliklarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

1. Tadqiqot ishtirokchilari

Tadqiqotda ikki guruh ishtirokchilari jalb qilindi:

- **O'zbek tili o'rganayotgan inglizlar (25 nafar):** Bu guruhning aksariyati tilni ish, ta'lim yoki sayohat maqsadida o'rganayotgan chet elliklar edi.
- **Ingliz tili o'rganayotgan o'zbeklar (30 nafar):** Asosan o'rta maktab, oliy o'quv yurtlari talabalari va til kurslari tinglovchilaridan iborat edi.

2. Tadqiqot usullari

Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi:

- **So'rovnoma (Survey):**
Har ikki guruh uchun maxsus savollar ishlab chiqildi. Savollarda til o'rganish jarayonida duch kelinadigan lingvistik va madaniy qiyinchiliklar haqida ma'lumot yig'ildi.
- **Kuzatish (Observation):**
O'quvchilarning darsdagi va real hayotdagi muloqoti kuzatilib, madaniy tafovutlar qanday aks etishi o'rganildi.
- **Suhbat (Interview):**
Ishtirokchilar bilan individual suhbatlar o'tkazilib, ularning shaxsiy tajribasi va til o'rganishdagi qiyinchiliklari haqida batafsil ma'lumot olindi.

3. Ma'lumotlarni qayta ishlash

To'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, umumiy tendensiyalar aniqlash uchun quyidagi usullar qo'llanildi:

- So'rovnoma natijalari diagrammalar orqali tasvirlandi.
- Kuzatishlardan olingan natijalar taqqoslash uchun jadval shaklida keltirildi.
- Suhbatdan chiqqan xulosalar esa qiyosiy tahlil usulida ishlatildi.

4. Cheklovlar

Tadqiqot ishtirokchilari cheklangan guruhlardan iborat bo'lgani uchun, natijalarni butunlay umumlashtirish imkoniyati cheklangan. Ammo ular asosida asosiy madaniy va lingvistik qiyinchiliklarni aniqlashga erishildi.

➤ **RESULTS**

Tadqiqot davomida to'plangan ma'lumotlar madaniyatlararo tafovutlarning til o'rganishga qanday ta'sir qilishini yaqqol ko'rsatdi. Quyida asosiy natijalar keltiriladi:

1. So'rovnoma natijalari

So'rovnomada qatnashgan ishtirokchilar ikki guruhga bo'lindi:

- **O'zbek tilini o'rganayotgan inglizlar (25 nafar)**
- **Ingliz tilini o'rganayotgan o'zbeklar (30 nafar)**

Har ikki guruhdan quyidagi asosiy qiyinchiliklar aniqlangan:

Qiyinchilik turi	Ingliz tilini o'rganayotgan o'zbeklar (%)	O'zbek tilini o'rganayotgan inglizlar (%)
Rasmiy va norasmiy murojaat shakllari	75%	65%
Madaniy izohlarning tushunilishi	60%	80%
Salomlashuvdagi farqlar	50%	85%
Og'zaki iboralar va so'z birikmalari	70%	60%

2. Diagramma: So'rovnoma natijalari

Bar chart: O'rganilayotgan tillarda uchraydigan asosiy madaniy va lingvistik qiyinchiliklar. Diagramma ishtirokchilarning turli qiyinchiliklar bo'yicha foizdagi taqsimotini ko'rsatadi.

3. Kuzatish natijalari

Kuzatuv davomida aniqlangan asosiy tafovutlar:

- **O'zbek tili o'rganayotgan inglizlar** uchun muayyan vaziyatlarda hurmat ko'rsatish uchun ishlatiladigan iboralar va fe'l shakllarini to'g'ri qo'llash murakkab bo'ldi. Masalan, "Siz" va "Sen"ni farqlash.
- **Ingliz tili o'rganayotgan o'zbeklar** esa norasmiy suhbatda ingliz tilining soddalik va to'g'rilik tamoyillarini tushunishda qiyinchilikka duch keldilar.

4. Suhbat natijalari

Suhbatlardan ma'lum bo'ldiki:

- O'zbek tilini o'rganayotgan inglizlar madaniy izohlar, masalan, "mehmondo'stlik" kabi tushunchalarni tushunishda qiyinchilikka uchraydilar.

- Ingliz tilini o'rganayotgan o'zbeklar esa bevosita muloqot qilishda madaniy farqlar sababli noqulaylik his qiladilar.

➤ **DISCUSSION**

Ushbu tadqiqot natijalari madaniyatlararo tafovutlarning til o'rganish jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Har ikki guruh — o'zbek tilini o'rganayotgan inglizlar va ingliz tilini o'rganayotgan o'zbeklar — o'ziga xos lingvistik va madaniy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Muhokama davomida ushbu farqlar va ularni bartaraf etish bo'yicha takliflar bayon etiladi.

1. Rasmiy va norasmiy murojaat shakllari

So'rovnoma natijalariga ko'ra, ishtirokchilarning aksariyati rasmiy va norasmiy murojaat qilish usullarini o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelgan.

- **O'zbek tilida** rasmiylik darajasini aniqlash murakkab: masalan, "Siz" va "Sen" shakllari noto'g'ri qo'llanilishi muloqotda noqulaylikka olib keladi. Bu ayniqsa inglizlar uchun tushunarsiz bo'lib, ular odatda G'arbiy madaniyatga xos soddalik va tenglikni afzal ko'rishadi.
- **Ingliz tilida** norasmiylik keng tarqalgan bo'lsa-da, o'zbek o'rganuvchilari uchun bu "hurmat kamligi" sifatida qabul qilinishi mumkin.

2. Madaniy izohlarning tushunilishi

Madaniyatga xos atamalar va tushunchalar tilni to'liq o'zlashtirishda to'siq bo'ladi:

- **Ingliz tilini o'rganayotgan o'zbeklar** "privacy" yoki "individualism" kabi G'arb madaniyatiga xos tushunchalarni tushunishda qiyinchiliklarga duch keladilar.
- **O'zbek tilini o'rganayotgan inglizlar** uchun esa "mehmondo'stlik" yoki "katta-kichikka hurmat" kabi Sharq madaniyatiga xos atamalar yangi va qiyin bo'lib tuyuladi.

3. Salomlashuv va og'zaki iboralar

Kuzatuv natijalariga ko'ra, salomlashuvdagi farqlar ko'p hollarda tushunmovchilikka sabab bo'lgan:

- **Ingliz tilida** qisqa va oddiy salomlashuv usullari bor bo'lsa, **o'zbek tilida** bu jarayon ko'proq so'zlar va hurmat ko'rsatish shakllarini talab qiladi.
- **Og'zaki iboralar** va idiomatik ifodalar har ikki guruh uchun muammo tug'dirgan, chunki ularni o'rganish madaniy kontekstni chuqurroq tushunishni talab etadi.

4. Tavsiyalar

- **Madaniy kontekstni tushuntirish:** Til o'rgatuvchi dasturlarda madaniy izoh va atamalarni batafsil tushuntirish uchun maxsus bo'limlarni qo'shish zarur.
- **Amaliy mashg'ulotlar:** Madaniyatlararo farqlarni o'rganuvchilar darslarda amaliy suhbatlar orqali mustahkamlashlari kerak.
- **Madaniyatlararo treninglar:** Til o'rganish jarayonida madaniy sezgirlikni oshiruvchi treninglarni joriy etish tavsiya etiladi.

➤ **CONCLUSION**

Ushbu tadqiqot O'zbek va Ingliz tillarini o'rganishda uchraydigan madaniyatlararo tafovutlarni aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, til o'rganish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarning asosiy sabablari madaniyatlararo farqlardan kelib chiqqanligini ko'rsatdi. Madaniy tafovutlar til o'rganishga sezilarli darajada ta'sir qiladi, chunki til faqat kommunikatsiya vositasi bo'lib qolmay, balki biron bir jamiyatning madaniyatini, qadriyatlarini va urf-odatlarini aks ettiradi.

Tadqiqotning asosiy xulosalari quyidagicha:

1. **Madaniyatlararo tafovutlar** til o'rganish jarayonida ko'plab qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. Ishtirokchilar o'z tiliga xos bo'lgan rasmiy va norasmiy murojaat shakllarini, salomlashuv usullarini va madaniy izohlarni to'g'ri o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishadi.
2. **Madaniy izohlarning tushunilishi** va madaniyatga xos atamalarni to'g'ri anglash masalalari til o'rganishda vaqt va qo'shimcha resurslarni talab qiladi.
3. **Til o'rganishda madaniy kontekstning ahamiyati** katta. Madaniyatni tushunish va madaniyatga xos iboralarni o'zlashtirish til o'rganishni yanada samarali va tezroq qilish imkonini beradi.

Takliflar:

- Til o'rganishda **madaniyatlararo farqlarni** tushunish va hisobga olish uchun maxsus metodologiyalar ishlab chiqilishi zarur.
- **Madaniy treninglar** va amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganuvchilarga madaniyatga xos tushunchalarni o'rgatish va tushuntirish muhim ahamiyatga ega.
- Til o'rgatish kurslari va dasturlariga **madaniyatlararo izohlar** va **tushunchalarni** chuqurroq kiritish kerak.

Shu bilan birga, madaniyatlararo tafovutlarning til o'rganishga ta'sirini tahlil qilish, nafaqat til o'rganish jarayonini yanada chuqurlashtirish, balki o'rganuvchilarga yanada samarali yordam ko'rsatish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot, til o'rganishni yangi metodologiyalar va madaniy kontekstlarni hisobga olgan holda takomillashtirish uchun yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. Brown, H. D. (2007). *Principles of Language Learning and Teaching* (5th ed.). Pearson Longman.
2. Crystal, D. (2003). *English as a Global Language*. Cambridge University Press.
3. Gumperz, J. J., & Hymes, D. (1972). *Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication*. Holt, Rinehart and Winston.
4. Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publications.
5. House, J. (2003). *English as a Lingua Franca: A Threat to Multilingualism?* *Journal of Sociolinguistics*, 7(4), 556-578.
6. Kramsch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford University Press.
7. Leung, C., & Street, B. V. (2012). *Theoretical Perspectives on Language and Culture: Critical Reflections*. Cambridge University Press.
8. Meyerhoff, M. (2011). *Introducing Sociolinguistics* (2nd ed.). Routledge.
9. Richards, J. C., & Schmidt, R. (2010). *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics* (4th ed.). Pearson Education.
10. Ting-Toomey, S. (1999). *Communicating Across Cultures*. The Guilford Press.